

OLIIY TA'LIM TIZIMIDA VIRTUALL TA'LIM VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS JIXATLARI

O'zbekiston Milliy universiteti

Tarix fakulteti dosenti t.f.n.

Matxoliqov Qaxramonjon

E-Pochta: kakhramon.matkholikov@gmail.com

Tel:99-605-80-80

Annotatsiya: Zamonaviy texnologiyalarning ta'lim sohasiga kirib kelishi bilan tarix fani o'qitilishida ham yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Virtuallashtirilgan tarixiy jarayonlar talabalarda o'tmishni yanada aniqroq tasavvur qilish, tarixiy voqealarni chuqurroq tushunish va tarixga bo'lgan qiziqishni oshirish imkonini beradi. Hozirgi kunda global rivojlanish jarayonida fanda yangi innovatsion texnologiyalarni qo'llash, virtual loyihalarni yaratish zamon talabiga aylanib bormoqda. Shu sababli tarix o'qitish metodikasida tarix fanini ahamiyati, dozarbligi, muammolari kabi masalalarni talabalarga yanda yaxshi tushuntirish uchun innovatsion texnologiyalar qo'llash muhim ekanligi ko'rinib turibdi. Shunday ekan, har bir tarix fani o'qituvchisi faqatgina fan doirasida bilimlarga ega bo'lmasdan, zamonaviy texnologiyalarni ham qo'llay olishi zarurdir.

Kalit so'zlar: Virtual talim vositalar, tarix o'qitish metodikasi, interaktiv, immersiv 3D, Giza loyihasi.

Аннотация: С внедрением современных технологий в сферу образования появляются новые возможности в преподавании истории. Виртуализированные исторические процессы позволяют учащимся более четко визуализировать прошлое, глубже понять исторические события, повысить интерес к истории. Процесс глобального развития, использование новых инновационных технологий в науке, создание виртуальных проектов становится необходимостью времени. Понятно, что важно использовать инновационные технологии, чтобы лучше объяснять вопросы ученикам. Поэтому каждому учителю истории необходимо не только обладать знаниями в области науки, но и уметь пользоваться современными технологиями.

Ключевые слова: Виртуализация, методика преподавания истории, интерактивное, иммерсивное 3D, проект Гиза.

Annotation: With the advent of modern technologies in the education sector, new opportunities have emerged in teaching history as well. Virtualized historical processes enable students to visualize the past more accurately, gain a deeper understanding of historical events, and increase their interest in history. In today's era of global development, the application of new innovative technologies in science and the creation of virtual projects are becoming essential. Therefore, the use of innovative technologies in history teaching methodology is crucial for explaining the significance, relevance, and challenges of the subject to students more effectively. Consequently, every history teacher should not only have subject-specific knowledge but also be capable of utilizing modern technologies.

Keywords: Virtual learning tools, history teaching methodology, interactive, immersive 3D, Giza project.

Kirish. Mamlakatimizda oliy ta'lim muassasalarining soni yilda-yilga ko'payib bormoqda. 2023 yil malumotlariga qaraganda respublikamizda jami 219 ta oliy ta'lim muassasi mavjud bo'lib,

ularda 1314542 nafar talabaga 45210 nafar professor-o`qituvchi ta`lim bermoqda. Shu yilning o`zida 184133 nafar talaba OTMni tamomlagan. Bitiruvchilarni zamon talablariga mos yetuk kadrlar tayyorlash xar bir OTMning asosiy maqsadi bo`lib, uni amalga oshirishda professor-o`qituvchilarning zamonaviy Malaka va ko`nimalarni, texnologilardan unumli foydalanishi, ta`lim samaradorligini oshirish uchun ta`lim vositalaridan foydalana olishiga ham bog`liq.

Fan va texnikani rivojlanishi natijasida elektron va raqamli vositalar (proyektorlar, ekranlar) paydo bo`ldi. Ular avvaliga axborotni taqdim etish maqsadida foydalanilgan bo`lsa, hozirgi kunga kelib mashg`ulot davomida tarixiy jarayonlarda ishtirok etish va amaliy ko`rsatib berish imkonini bermoqda (interaktiv doskalar). Internet tezligini ortib borishi esa masofaviy ta`lim olish uchun onlayn platformalar, ilovalarning paydo bo`lishi, ularning rivojlanishi va takomillashuviga olib keldi.

Yuqorida sanab o`tilgan ta`lim vositalari barcha fanlarda keng foydalanib kelinmoqda. Shu bilan birga zamonaviy pedagogdan yangidan-yangi turli raqamli vositalardan foydalanish talabini qo`ymoqda. Tarix fani o`qituvchisi uzoq o`tmishni hikoya qilish va ko`rgazmali qurollar (rasmlar, xaritalalar, taqdimotlar) yordamida tasavvur hosil qildiradi. Bugun tarixiy voqealarni virtual reallik³¹ orqali yetkazish imkoniyati paydo bo`ldi.

Tarix fanida virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyasi tarixiy voqealarga virtual obyektlarni qo`shadi. Bunda foydalanuvchi smartfon, planshet yoki maxsus ko`zoynaklar orqali dunyoni "kengaytirilgan" ko`rinishda kuzatadi. Haqiqiy muhit bilan o`zaro bog`liqlikni saqlab, bilimlarni yanada qiziqarli bo`lishini ta`minlaydi. Tarixiy joylarning rekonstruksiya qilish orqali ta`lim oluvchilarni o`tmishga olib boradi. Shu tariqa virtual reallik va kengaytirilgan reallik texnologiyalari tarix fanini o`rganishda juda katta imkoniyatlar ochib beradi. Ular o`quvchilarga tarixiy voqealar, joylar va davrlar bilan chuqurroq tanishish imkonini beradi. Tarixiy joylarga "sayohat" qilish orqali virtual reallikka asoslangan ta`lim vositalari yordamida o`quvchilar qadimiy shaharlar, ibodatxonalar yoki qasrlarni o`rganishlari, tarixda bo`lib o`tgan jangavor xarakterlarni, imzolangan muhim shartnomalar va boshqa tarixiy voqealarni ko`rishlari mumkin. Dunyoning eng mashhur muzeylarini virtual ravishda ziyorat qilish vaqtini va resurslarni tejash bilan birga kunning xohlagan vaqtida tashri buyurish imkoniyatini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarixni o`qitishning an`anaviy usullari ko`pincha darsliklar, ma`ruzalar va vaqti-vaqti bilan muzeylar yoki tarixiy joylarga sayohatlarga tayanadi. Bu usullar qimmatli ma`lumotlarni taqdim etsada, ba`zan o`quvchilarning tasavvurini to`liq qamrab ololmaydi. Shu jixatdan olib qaraganda virtual vositalar (virtual reallik, kengaytirilgan reallik va 3D modellashtirish) o`tmishdagi voqealar, shaxslar va madaniyatlarni jonli va interaktiv tarzda namoyish etish uchun muxim hisoblanadi. Ular yordamida o`quvchilar tarixiy joylar, arxitektura yodgorliklari, qadimgi sivilizatsiyalar va muhim tarixiy voqealarni virtual muhitda "tashrif buyurish" va "boshdan kechirish" imkoniyatiga ega bo`ladilar. O`tmishning virtual modellarini yaratish tadqiqotchilarga tarixiy voqealarni chuqurroq

³¹ Virtual reallik tushunchasi va texnologiyasi XX asrning 50-60 yillarida shakllana boshladi. Amerikalik kinorejissor Morton Xaylig (Morton Heilig) 1956 yili dunyodagi birinchi virtual simulyator "Sensorama"ni ixtiro qildi. Bu qurilma foydalanuvchilarga ko`rish, eshitish, hid sezish va tebranish orqali virtual muhitni his qilish imkonini bergan birinchi texnologiya edi. Shundan keyin kengaytirilgan virtual reallikni beruvchi qurilmalar paydo bo`ldi. Masalan: Birinchi kengaytirilgan reallik qurilmasi Philco Corporation kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Headsight bo`lib, u harbiy maqsadlar uchun mo`ljallangan va uchuvchi uchun yordamchi qurilma sifatida ishlab chiqilgan. 1968 yili Ivan Sazerlend (Ivan Sutherland) va uning talabasi Bob Sproull "Sword of Damocles" deb nomlangan birinchi VR ko`zoynagini yaratdilar. Bu qurilma kompyuter orqali boshqarilgan birinchi VR tizimi bo`lib, oddiy 3D grafikalarini ko`rsatar edi. 1980-1990 yillarda VR texnologiyasining rivojlanishi (yangi bosqichga ko`tarildi. Amerikalik ma`lumotlarni vizualizatsiyalash va biometrik texnologiyalar bo'yicha olim Jaron Lanier 1987 yili "virtual reallik" atamasini muomilaga kiritdi va ommalashtirdi. "VPL Research" kompaniyasiga asos solib VR ko`zoynaklar ishlab chiqardi.

tushunish uchun kuchli vositalarni taqdim etadi. Virtual modellar o'tmishning yo'qolgan yoki tushunish qiyin bo'lgan jihatlarini an'anaviy tadqiqot usullari bilan tasavvur qilish imkonini beradi. Bu esa tarixiy davrlarning yanada aniq va to'liq tasavvurini shakllantirishga yordam beradi.

Virtual vositalar tarix fanini "quruq" faktlar to'plamidan jonli va interaktiv tajribaga aylanadi. Shu o'rinda quyidagi afzalliklarni sanab o'tish mumkin:

Birinchidan, o'quvchilar tarixiy voqealarni shunchaki o'qib o'rganish o'rniga, ularni virtual ravishda boshdan kechirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa tarixiy kontekstni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Ikkinchidan, aksariyat o'quvchilarda vizual xotira kuchli bo'lganligi sababli ko'rgan narsalarini uzoq vaqt yodda saqlab oladi. Vizual xotirasi kuchsiz bo'lganlarda esa xotirasini faollashtiradi.

Uchinchidan, o'quvchilarga tarixiy jarayonlarda faol ishtirok etish imkonini beradi, bu esa passiv o'rganish o'rniga faol bilim olishni ta'minlaydi.

To'rtinchidan, o'quvchilarning tarix faniga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni yanada ko'proq o'rganishga undaydi.

Tarix darslarida virtual vositalardan foydalanish quyidagi texnik va dasturiy ta'minotlar talab etiladi:

1. Dasturlarni to'liq ishlashini ta'minlab bera oladigan so'nggi modeldagi kompyuter yoki planshetlar;
2. Maxsus ko'zoynaklari (masalan, Oculus Rift, HTC Vive) AR ilovalar uchun smartfonlar;
3. Yuqori tezlikdagi internet aloqasi;
4. Ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilarning zamonaviy texnikalardan foydalana olish kompetensiyasi rivojlanganligi.

Virtuallashtirilgan vositalardan tarix fanini o'qitishda ta'limning barcha bosqichlarida foydalanish mumkin. Ayniqsa arxeologiya va qadimgi sivilizatsiyalarni, orta asr saroylari, madaniyati va turmush tarzini 3D formatda qayta tiklash orqali virtual o'rganishda ko'proq samara beradi. O'tiladigan mavzu boyicha ta'lim oluvchilarni qiziqishiga qarab yondoshish juda muhim. Masalan, tarixda bo'lib o'tgan jangavor harakatlar yani harbiy san'at tarixiga qiziquvchilarga harbiy texnika va qurol-yarog'lar, jang bo'lgan hududlarning topografik xaritalarini zamonaviy GIS texnologiyalari yordamida raqamlashtirish, jangda ishtirok etgan askarlarning kiyim-kechak va jihozlari, tibbiyot xodimlari, aloqa xizmati xodimlari va boshqa qo'shimcha xizmat xodimlarining faoliyatini virtual vositalar bilan o'rganilsa harbiy texnika qurol yarog'lar, tanklar, harbiy samaliyotlar urushga qanchalik ta'sir ko'rsatganligi, urushga qatnashgan davlatlarning harbiy ta'minoti, logistika tizimi, strategik taktikasi, iqtisodiy resurslari va umuman jang haqida batafsil ma'lumotlarni ko'rsatib berish mumkin.

Tarix fanini o'qitishda samarali loyihalar xorijning bir qancha nufuzli universitetlarining rasmiy platformalarida yo'lga qo'yilgan. Xususan tarixning bir nechta tarixiy jarayonlari, tarixiy ob'yektlar, muzeylarining virtual shakli ishlab chiqilgan va joylangan. Talabalarga dars mashg'ulotlaridan tashqari tarixiy jarayonlarini virtuallashtirish va 3D formatini yaratish bo'yicha topshiriqlar ham beriladi.

Ta'limdagi virtual reallikning yorqin namunasi Garvard universitetining "Giza loyihasi"dir³². Ushbu loyiha ramziy piramidalar va Sfinkslar joylashgan Giza platosida keng qamrovli VR sayohatini taklif qiladi. Talabalar qadimgi misrliklarning qurilish texnikasi, diniy ahamiyati va

³² Batafsil qarang. <https://www.openculture.com/2021/04/harvards-digital-giza-project.html>

kundalik hayoti haqida ma'lumot beruvchi ekspert sharhlari asosida qabrlar, ibodatxonalar va atrofdagi landshaftni o'rganishlari mumkin.

Xulosa. Tarix fanini o'qitishda virtuellashtirilgan vositalar to'liq immersiv muhit yaratadi, unda foydalanuvchilar tarixiy joylar va voqealarni xuddi o'zlarini ishtirok etayotgandek o'rganishlari mumkin. Olingan tajribalar nafaqat vizual jihatdan hayratlanarli, balki tarixiy kontekstlarni chuqurroq tushunish imkonini beradi. Virtual sayohatlar va raqamli artefaktlar tarixiy joylarga shaxsan tashrif buyurish uchun resurslarga ega bo'lmagan ta'lim oluvchilar uchun keng imkoniyat yaratib beradi. Qadimgi sivilizatsiyalarni virtual ko'rish orqali ta'lim oluvchilarda tarix faniga qiziqish uyg'onadi.

Raqamli texnologiyalar rivojlanishda davom etar ekan, o'tmish va hozirgi kun o'rtasidagi tafovutni yanada ko'proq bartaraf etadigan innovatsiyalarni ta'limga joriy etilayotganini kutishimiz mumkin. Yangi avlod texnologiyalaridan foydalanish ta'limni modernizatsiya qiladi. Virtuallashtirish texnologiyalarini o'quv jarayoniga to'liq integratsiya qilish va muntazam monitoringni yo'lga qo'yish samarali natijalar beradi.

Shunday qilib, tarixiy jarayonlarni virtuellashtirilgan ta'lim vositalari nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki ta'lim oluvchilarni global tarixiy jarayonlarni tushunishga va tahlil qilishga undaydi, bu esa ularning keng dunyoqarashli, tanqidiy fikrlovchi shaxslar bo'lib yetishishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг илмий-назарий асослари. – Т.: Фан, 2007. - 143 б.
2. Ishmuhammedov R. Ta'limda innovatsiya. – Toshkent: «Fan», 2010.
1. G'afforov.Y. Maxsus fanlarni o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari // o'quv qo'llanma// T.: "Shafolat nur fayz" 2021. 156 b.
2. K. Ijaz, A. Bogdanovych, and T. Trescak, "Virtual worlds vs books and videos in history education," *Interactive Learning Environments*, vol. 25, no. 7, pp. 904–929, 2017. doi: 10.1080/10494820.2016.1225099.
3. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/social-protection-2>
4. <https://www.linkedin.com/company/lucidloonlab>.
5. <https://brittanywashburn.com/2024/02/exploring-virtual-reality-in-history-education/>.